

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA BOLALAR NUTQINI O'STIRISH

MAZIYAYEVA MUQADDASXON, FarDU MAGISTRI

Аннотация

Mazkur maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalar nutqini o'stirishning nazariy masalalari yoritilgan. So'ngra maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalar nutqini o'stirishga ijobiy yondashish masalalari tahlil etilgan.

Kalit so'z va iboralar: maktabgacha ta'lim tashkiloti, bolalar, nutq.

РАЗВИТИЕ РЕЧИ ДЕТЕЙ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Аннотация

В данной освещены теоретические вопросы развития речи детей в дошкольных образовательных организациях. Подхода к развитию речи детей в дошкольных образовательных организациях.

Ключевые слова и фразы: дошкольная образовательная организация, дети, речь.

DEVELOPMENT OF CHILDREN'S SPEECH IN PRESCHOOL INSTITUTIONS

Annotation

In this article, theoretical issues of children's speech development in preschool education organizations are covered. Approach to the development of children's speech in preschool organizations were analyzed.

Keys words and word expressions: organization of preschool education, children, speech.

O'zbekistonni butun jahon tan olayotgan bir paytda yosh avlodni to'g'ri tarbiyalash muhim omillardan biri hisoblanadi. Bola dunyoga kelgan kundan boshlab, ota-ona hamda pedagoglar zimmasiga uni aqliy sog'lom, barkamol, teran fikr egasi va yetuk farzand qilib tarbiyalash vazifasi qo'yiladi. Allomalar

aytadilarki , har bir millatning saodati, davlatning tinchi va rohati farzand tarbiyasiga bevosita bog'liq. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarni har tomonlama, ya'ni jismoniy, aqliy, axloqiy, estetik jihatdan tarbiyalashdek maqsadni o'z oldiga qo'yadi. Bu maqsad esa bolalarga ona tilini o'zlashtirish jarayonida amalga oshiriladi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida og'zaki nutqni o'stirish natijasida bolalar aqlan va axloqan rivojlanib, umumiy, madaniy saviyasi oshadi. Ular tevarak-atrofdagi voqea-hodisalarni, tabiat va jamiyat qonuniyatlarini tushunib boradi va bolalardagi nutqning rivojlanishi ularning ruhiy jihatdan ham takomillashib borishiga yordam beradi. Bolalar tashqi dunyoni, xotira, diqqat, tasavvur, hayol va tafakkur kabi ruhiy jarayonlar yordamida bilib olish qobiliyatiga ega bo'ladilar. Ammo bolalardagi intellekt, ya'ni ruhiy jarayonlar (xotira , tasavvur , hayol , tafakkur va hokazo) shunchaki bola organizmining o'sib borishi va takomillashuvi bilangina paydo bo'lmay, balki nutqning rivojlanishi bilan paydo bo'ladi. Agar bolalar kichik yoshidan to'g'ri gapirishga (so'zlashishga) o'rgatib borilsa, u vaqtda bunday bolalar normal holatda rivojlanadi, ya'ni avval tasavvur etish, keyin esa fikr yuritish, hayol qilish qobiliyati paydo bo'ladi va bu qobiliyat har bir yosh bosqichida takomillashib boradi. Bolalarni psixik taraqqiyotida ham nutq katta rol o'ynaydi. Maktabgacha yosh davr bolalarni ham nutqiy, ham amaliy va nutqni aktiv egallash davri hisoblanadi. Bolalar maktabgacha yosh davriga yetgach , so'z boyligining ancha ortib borishi bilan ayrim iboralarni, jummalarni grammatik jihatdan to'g'ri ishlata boshlaydilar. Bundan tashqari , bolalar ona tilining grammatik tuzilishini ham amaliy tarzda ham o'zlashtira boshlaydilar .

So'z boyligini miqdor jihatdan maktabgacha yosh davrda hamma bolalarning so'z boyligini bir xil bo'lmaydi. Maktabgacha yoshdagi bolalarning so'z boyligini miqdori asosan bola tarbiyalanib o'sayotgan oilaning madaniy saviyasiga bog'liqdir. Bir xil oilalarda bolalar nutqi o'sishi uchun maxsus shug'ullanadilar. Ayrim oilalarda esa bolalar nutqini o'sishi o'z holiga tashlab qo'yiladi, ya'ni bu ish bilan kattalar mutlaqo shug'ullanmaydilar. Natijada

maktabgacha yoshdagi bolalar soʻz boyligida oʻta sezilarli darajada farq yuzaga keladi. Maktabgacha taʼlim tashkiloti tarbiyachisi maktabgacha yoshdagi bolalar nutqining anashu tomonlariga eʼtibor bilan qarab, soʻz boyligi oz boʻlgan bolalar hamda ularning ota-onalari bilan maxsus ishlar olib borishlari kerak. Bunda maktabgacha taʼlim tashkilotlari tarbiyachilari bolalarga badiiy adabiyotning janrlari, yaʼni ertak va hikoyalar, maqollarni aytib berish, oʻqib berish orqali ularni soʻz boyliklarini orttirishga erishadilar. Demak, tarbiyachi har doim shuni esda tutishi kerakki, nutq bu maktabgacha yoshdagi bolalarda ruhiy jarayonlarini rivojlanishiga koʻmaklashuvchi vositadir. Bolaga ona tilini oʻrgatish bilan bir vaqtda ularni maktabda muvaffaqiyatli oʻqishlari uchun zamin tayyorlanadi. Mehnat faoliyatiga ijobiy yondashishga oʻrgatiladi. Maktabgacha taʼlim tashkilotining barcha taʼlim-tarbiyaviy ishlarida bolalarga ona tilini oʻrgatish orqali ularni nutqi oʻstiriladi. Ayniqsa, nutq oʻstirish taʼlimiy faoliyatlarida har bir bolaning nutqini rivojlantirish boʻyicha ishlar rejalashtiriladi. Bolalarga barcha taʼlimiy faoliyatlarning mazmuni faqat ona tili orqali singdiriladi. Soʻz boyligi bolaga barcha taʼlimiy faoliyatlarda beriladigan bilimlarni tez va puxta oʻzlashtirib olish va bu bilim tushunchalarini nutq orqali ifoda etish imkonini beradi. Bu oʻz navbatida bola kamoloti uchun ham keng yoʻl ochadi. Bilimlarni puxta egallashga uni asta -sekin hayotga tatbiq etishga ham oʻrgatadi.

Maktabgacha taʼlim tashkilotlarida bolalar nutqini oʻstirish, ona tilidagi soʻzlar orqali amalga oshiriladi. Bolaning shaxsiyati, bilimi, malakasi, maʼnaviy qiyofasi, ana shu til taʼsirida shakllanadi.

Maktabgacha taʼlim tashkilotida tarbiyalanayotgan bolalar oʻrtoqlari bilan oʻynaydi. Qoʻlidan kelgancha mehnat qiladi. Bu jarayonda oʻz harakatlariga baho berishda, fikrini boshqalarga tushinarli qilib, bayon eta olishga oʻrgatiladi. Bola kuzatish va nutq orqali dunyoni, borliqni bilib oladi. Tevarak-atrofdagi narsa-buyumlarning, voqea-hodisalarning nomini, sifat va belgilarini, xususiyatlarini, oʻxshash va farqli tomonlarini aytishga oʻrganadi. Bolaning nutqi

kommunikativ va bilish vazifasi bilan birgalikda xulqini ham tartibga soluvchi nutqni ham egallay boshlaydi. Xulosa o'rnida shuni aytish joizki, maktabgacha ta'lim tashkilotlari o'zining oldiga bola nutqini o'stirishning nazariy masalalarini qo'yadi. Chunki bolalar nutq orqali shaxsiy fazilatlarini egallab, kasbiy malakalarga ega bo'ladilar va o'z nutqlarini ifodalashni maktabgacha ta'lim tashkilotida o'rganadilar .

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

- 1.Q.Shodiyeva “Nutq o'stirish uslubiyoti” Toshkent 2009y.
2. “O'zbekiston Respublikasining ilk maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo'yiladigan davlat talablari” Toshkent O'zRMTV 2018y.
3. “Ilk qadam” Davlat o'quv dasturi .Toshkent O'zRMTV 2018y.
4. “Bolalar psixologiyasi” Noshir nashiriyoti Toshkent 2013.